

MESTRADO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA

ÁREAS: SAÚDE ANIMAL, PRODUÇÃO E AMBIENTE

ÁREA: SAÚDE ANIMAL

CATEGORIA: SOFTWARE

**PROTÓTIPO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA
HOSPITAL VETERINÁRIO**

Aluno

HALYSSON GONÇALVES MOREIRA

MARÍLIA - SP

2022

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA
MESTRADO PROFISIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA

**PROTÓTIPO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA
HOSPITAL VETERINÁRIO**

Aluno: HALYSSON GONÇALVES MOREIRA

Orientador: PROF. DR. LUCAS APARECIDO GAION

Coorientador: PROF. DR. FÁBIO FERNANDO RIBEIRO MANHOSO

Trabalho de conclusão de Mestrado Profissional apresentado à Universidade de Marília – UNIMAR, como parte das exigências para a obtenção do título de MESTRE em CIÊNCIAS – Área: Saúde Animal.

Marília - SP
Março – 2022

M838p Moreira, Halysson Gonçalves
Protótipo de prontuário eletrônico integrado para hospital veterinário / Halysson Gonçalves Moreira. - Marília: UNIMAR, 2023.
66f.

Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária – Saúde Animal, Produção e Ambiente – Saúde Animal) – Universidade de Marília, Marília, 2023.

Orientação: Prof. Dr. Lucas Aparecido Gaion

1. Código de Ética 2. Medicina Veterinária Legal
3. Sistema da Informação I. Moreira, Halysson Gonçalves

CDD – 725.592

MESTRADO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA

CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO

TÍTULO: PROTÓTIPO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA HOSPITAL VETERINÁRIO

ALUNO: HALYSSON GONÇALVES MOREIRA

ORIENTADOR: PROF. DR. LUCAS APARECIDO GAION

COORIENTADOR: PROF. DR. FÁBIO FERNANDO RIBEIRO MANHOSO

Aprovado como parte das exigências para a obtenção do Título de MESTRE –
ÁREA SAÚDE ANIMAL pela Comissão Examinadora:

Dr. Lucas Aparecido Gaion

Dra. Isabela Bazzo da Costa

Dr. Caio Saraiva Coneglian

Data da realização: 17 de março de 2023.

Presidente da Comissão Examinadora

Dr. Lucas Aparecido Gaion

DADOS CURRICULARES DO AUTOR

HALYSSON GONÇALVES MOREIRA – nascido em 16 de abril de 1978, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, Brasil, é Analista de Sistemas formado pela Universidade de Marília, Curso de Ciências da Computação, graduado em janeiro de 2001. Possui curso de especialização em Docência no Ensino Universitário pela Universidade de Marília, em fevereiro de 2013. Possui curso de especialização em Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis pela Universidade de Marília, em abril de 2015. Atua como Analista de Sistemas da Universidade de Marília desde abril de 2001. Atua também como Docente Especialista na Universidade de Marília, desde fevereiro de 2013, nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Engenharia Agrônômica na disciplina de Informática e no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas disciplinas Laboratório de Banco de Dados e Linguagem de Programação.

Dedico

Dedico este trabalho aos meus pais falecidos, a quem agradeço as bases que deram para me tornar a pessoa que sou hoje.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro momento agradeço a Deus acima de tudo, pois esteve sempre presente. Agradeço a todos os docentes que me guiaram até este momento. Em especial ao professor Doutor Lucas Aparecido Gaion, meu orientador, e ao professor Doutor Fábio Fernando Ribeiro Manhoso, por todo suporte e dedicação empregada para a realização deste trabalho. Agradeço a todo o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília, pela oportunidade de participar do curso da Pós-Graduação no qual pude desenvolver este trabalho acadêmico que contribuirá muito ao meu currículo e em minha vida.

Agradeço a Instituição Hospital Veterinário da Universidade de Marília, em especial aos diretores, médicos veterinário, colaboradores e residentes do hospital por permitir desenvolver estudos para elaboração deste trabalho.

Meus agradecimentos em especial a minha família, minha esposa Thais e meus filhos Isabela e Diego pelo apoio e compreensão das minhas ausências e por todo o suporte e incentivo dado a mim.

PROTÓTIPO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA HOSPITAL VETERINÁRIO

RESUMO - O prontuário clínico é um documento que contém um conjunto de informações de saúde e assistência de um paciente durante toda a sua vida, permitindo registrar em papel ou em meio digital, todos os procedimentos e consultas realizados ao paciente. Por meio do prontuário eletrônico é possível reduzir erros, otimizar recursos, ampliar a segurança e facilitar o acesso aos dados do paciente aos profissionais de saúde. Essas informações, em muitos casos, são armazenadas em papel gerando acúmulo de documentos e informações redundantes em hospitais e clínicas de medicina veterinária. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um prontuário eletrônico integrado com o sistema de gestão do Hospital Veterinário da Associação de Ensino de Marília – UNIMAR, que permiti armazenar em um único local, todas as informações dos animais, mantendo um histórico detalhado de todos os tipos de consultas e procedimentos realizados com o paciente. O prontuário eletrônico permite que o médico veterinário acompanhe de maneira ágil o atendimento ao animal, auxiliando na determinação do diagnóstico. Além disso, o sistema permite anexar qualquer tipo de documento digitalizado, como exames, documentos de autorizações e procurações. Com a criação desses recursos ao sistema do hospital veterinário pode-se viabilizar uma centralização dos dados, que contribuiu para a grande melhoria na recuperação das informações médica veterinária. Permitindo ainda a realização de maneira simples e rápida a extração de dados para futuras pesquisas e estatísticas, melhorando o acesso a informação de pesquisadores interessados na área de saúde animal. Além de contribuir para a conscientização dos discentes do curso de medicina veterinária sobre a importância da gestão dos dados presentes no prontuário de atendimento animal.

Palavras-chaves: Medicina Veterinária Legal, Código de Ética, Sistema da Informação

PROTÓTIPO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA HOSPITAL VETERINÁRIO

ABSTRACT - The clinical record is a document that contains a set of health and care information for a patient throughout his life, allowing recording on paper or digitally all procedures and consultations performed on the patient. Through the electronic medical record, it is possible to reduce errors, optimize resources, increase security and facilitate access to patient data for health professionals. This information is still in many cases stored on paper, generating an accumulation of documents and redundant information in veterinary hospitals. Therefore, the objective of this work was to develop an electronic medical record integrated with the management system of the Veterinary Hospital of the Associação de Ensino de Marília - UNIMAR, which allows storing in a single place all the information of the animals, maintaining a detailed history of all types of consultations and procedures performed with the patient. The electronic medical record allows the veterinarian to monitor the care of the animal in an agile way, helping in the intelligence of the diagnosis. In addition, the system allows you to attach any type of scanned document, such as laboratory tests, authorization documents and powers of attorney. The creation of these resources to the veterinary hospital system, allows centralizing the data, which contributed to the great improvement in the retrieval of veterinary medical information. It also facilitates the quick and efficient extraction of data for future research and statistics, improving access to information for researchers interested in the area of animal health. In addition to contributing to the awareness of students of the veterinary medicine course about the importance of data management present in the animal care record.

Keywords: Legal Veterinary Medicine, Code of Ethics, Information System

Lista de Figuras

Figura	Página
1. Tela do Sistema de Gestão do Hospital Veterinário	24
2. Tela da Manutenção de Anamnese	25
3. Tela da Manutenção de Tipo de Exames	28
4. Tela da Manutenção do Subtipo de Exame	29
5. Tela de Manutenção do Exame Físico.....	30
6. Tela de Consulta de Exames Físicos	31
7. Tela de Consulta de Exames Físicos em relação ao campo de filtro	32
8. Tela de Manutenção de Resultados de Exames	33
9. Manutenção dos Tipos de Resultados.....	34
10. Tela de Inserção de Documentos	35
11. Tela de Consulta de Documentos do Menu Principal	36
12. Tela de Manutenção de Prescrição de Medicamentos e Receitas	37
13. Manutenção de cadastro de animal com o campo foto	38
14. Relatório Histórico de Atendimentos do Animal.....	39
15. Visualização do Relatório Histórico Animal.....	40
16. Botão Extração de Dados.....	40
17. Composição básica da tela da extração dos dados.....	41
18. Tela de configuração do cenário.....	43
19. Parametrização de Autorização ao Usuário.....	44
20. Campos da fonte de dados atendimentos	45
21. Cenário Estatística de Atendimento por Cidade	46
22. Consulta com o cenário Atendimento por Diagnóstico filtrando apenas os diagnósticos relacionados como Tumor de Mama dentro dos últimos quatro anos	47
23. Cenário com os atendimentos dos últimos dez anos de diagnóstico verminose	48
24. Campo com Filtro	48
25. Gráfico com os atendimentos dos últimos dez anos de diagnóstico verminose	49
26. Campos da fonte de dados Exames Físicos.....	50
27. Composição dos campos do Cenário Exames Físicos.....	51

28. Exames Físicos realizados em um período	52
29. Composição dos campos do cenário Exames por Resultado	53
30. Resultado Cenário Exames por Resultado	54
31. Lista de campos da fonte de dados Atendimentos Produtos	56
32. Composição dos campos do Cenário Produtos por Mês e Ano	57
33. Produtos realizados no ano de 2021	58
34. Tela com todas as informações detalhadas	59

Lista de Tabelas

Tabela	Página
1. Tabulação dos Tipos de Exames e Subtipo de Exames.....	26

SUMÁRIO

	Página
1. INTRODUÇÃO.....	12
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	14
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS.....	18
4. MATERIAL E MÉTODOS.....	19
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	22
5.1 Prontuário eletrônico.....	22
5.2 Extração de Dados.....	40
5.2.1 Fonte de dados de Atendimentos.....	45
5.2.2 Fonte de dados Atendimentos Exames Físicos.....	50
5.2.3 Fonte de dados Exame Laboratório Imagem com Resultado.....	53
5.2.4 Fonte de Dados Atendimentos Produtos.....	55
6. APLICABILIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL.....	60
7. IMPACTO POTENCIAL DA PESQUISA.....	61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	62

1. INTRODUÇÃO

A informática nos últimos anos tem gerado novas tecnologias e sistemas de informação em todas as áreas (ZHANG; ZHANG, 2018; SILVA; ELIAS, 2019). Não seria diferente na área da saúde do animal, que tem por sua vez gerado inúmeros sistemas de controle de informações administrativas e dados clínicos dos animais, mas que ainda tem enorme possibilidade de crescimento (ZANINELLI et al., 2007). As inovações surgem para melhorar a eficiência dos sistemas, integrando os dados clínicos e administrativos, reduzindo custos e otimizando os dados para uma qualificação do atendimento dentro do hospital veterinário (LUSTGARTEN et al., 2020).

O prontuário eletrônico do animal é uma ferramenta indispensável para o médico veterinário e aos profissionais de hospitais e clínicas, pois os dados estão disponíveis e são atualizados em tempo real, reduzindo a possibilidade de erro e possibilitando informações mais legíveis, exatas e confiáveis (SANTERAMO et al., 2021).

Hoje em dia, o prontuário, seja ele em papel ou eletrônico, é uma obrigatoriedade nos hospitais ou clínicas veterinárias (Resolução CFMV 1.321/2020). Com ele é possível documentar as informações sobre a saúde do animal, como também relacionar todas as doenças, sintomas, procedimentos, exames, além de todas as informações consideradas importantes para o atendimento.

Transformando o prontuário de papel em eletrônico é possível ter melhor compartilhamento das informações entre os profissionais e médicos veterinários, permitindo melhor base documental para a tomada de decisões e uma fonte de dados com informações clínicas da vida dos animais, permitindo maior rapidez na busca, extração de dados e realização de futuras pesquisas e análises de dados (ZANINELLI et al., 2012).

O prontuário eletrônico vem com o propósito de substituir o documento em papel, melhorando algumas limitações que o prontuário tradicional tem em sua espécie, como coleta de informações incompletas, produção excessiva de documentos, a falta de padronização dos dados e a grande dificuldade do compartilhamento (BACH, 2018).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um software integrado para a gestão de prontuário eletrônico a fim de melhorar a qualidade na assistência prestada aos animais atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Marília.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Um prontuário clínico define-se, inicialmente, como um conjunto de informações de saúde e assistência de um paciente durante toda a sua vida (ARAUJO; PIRES; BANDIERA-PAIVA, 2014). É possível registrar dados vitais do paciente a partir de toda jornada de consultas, procedimentos e exames, ou seja, são registros de todos os procedimentos realizados ao paciente (DEITOS, 2019). Além de registrar um histórico da vida clínica do paciente, pode-se usar as informações em pesquisas e na educação em saúde (ARAUJO; PIRES; BANDIERA-PAIVA, 2014). O prontuário é um instrumento que permite reduzir erros, otimizar recursos, ampliando a segurança dos dados, facilitando a comunicação entre os profissionais da saúde (DEITOS, 2019). Englobam todo tipo de informação referente ao paciente, como procedimentos, consultas, administração de medicamentos, resultados de exames e informações demográfica (ARAUJO; PIRES; BANDIERA-PAIVA, 2014).

O preenchimento, o arquivamento e o manuseio do prontuário é de responsabilidade do médico veterinário, o documento deve conter alguns itens obrigatórios, quer seja confeccionado em suporte eletrônico ou papel. Com a publicação do Conselho Federal de Medicina Veterinária nº 1.321/2020 foram definidas novas diretrizes que compreende os aspectos operacionais e documentais, no qual foi realizada a atualização e a consolidação das regras e modelos sobre documentos utilizados no exercício da clínica médico-veterinária. Os documentos emitidos por médicos veterinários constituirão o prontuário do paciente e devem possuir diversas informações. Dentre elas, é obrigatório que conste no prontuário: (I) - data, horário e local onde foi realizado o atendimento; (II) identificação do médico-veterinário atendente; (III) relatos e informações prestados pelo proprietário ou tutor do animal; (IV) observações sobre o estado geral do animal e parâmetros mensurados; (V) detalhes importantes obtidos por meio do histórico do animal, da anamnese, do exame clínico e laboratorial; (VI) diagnóstico presuntivo; (VII) diagnóstico conclusivo, quando houver; (VIII) procedimentos realizados no paciente; (IX) informações sobre imunizações feitas (Resolução CFMV 1.321/2020).

Quando o prontuário é de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional, bem como deve conter a assinatura e o respectivo número do

registro do profissional que atendeu o paciente (Resolução CFMV 1.321/2020). Com o avanço de novas tecnologias o prontuário eletrônico tem ganhado cada vez mais notoriedade e vem com o propósito de substituir o documento em papel. Este pode contribuir para melhorar algumas limitações do prontuário tradicional, como coleta de informações incompletas sobre o paciente, produção excessiva de documentos que pode gerar um volume físico enorme para o arquivamento dos documentos, a falta de padronização dos dados e a grande dificuldade do compartilhamento aos profissionais envolvidos (BACH, 2018).

O Instituto de Medicina define um prontuário eletrônico como um sistema de prontuário médico padronizado, desenvolvido especificamente para apoiar o usuário de forma digital oferecendo acesso prático e seguro a inúmeras informações de banco de dados, dando apoio ao atendimento, tomada de decisão e levantamentos e pesquisas (CANÊO; RONDINA, 2014).

As vantagens de usar o prontuário eletrônico são o acesso remoto e simultâneo, a legibilidade, ou seja, as letras são de fácil compreensão, pois os textos são digitados, a possibilidade de padronização de alguns campos de preenchimento, o arquivamento por backup dando segurança as informações, o monitoramento dos acessos dando melhor confidencialidade e a possibilidade de anexar exames de imagens e resultados clínicos importantes para o diagnóstico do paciente (SITTING 1994 apud CAMPARA et al., 2013)

Para Bezerra (2009), outra vantagem refere-se ao acesso mais rápido das informações, o uso simultâneo e remoto, eliminação da redundância de dados, organização mais sistemática, melhoria da efetividade do cuidado ao paciente e melhores resultados dos tratamentos. Como desvantagem tem-se a necessidade de grandes investimentos em desenvolvimento de software, aquisição de hardware e treinamento do pessoal, tendo como resistência dos profissionais ao uso de sistemas informatizados e ocorrência de falhas que podem deixar o sistema inoperante (BEZERRA, 2009).

Caso tenha documentos expedidos eletronicamente, esses deverão contar com sistemas que garantam a segurança, a autenticidade, e a confidencialidade e integridade dos dados, bem como o compartilhamento e o armazenamento dos dados (DE, 2021).

Hoje, as inovações tecnológicas e as tecnologias da informação são consideradas de extrema importância para a sociedade (ROSA, 2020). Com o uso da informação digital, é fundamental que as instituições estabeleçam técnicas de gestão ágeis e sistêmicas, que possibilitam estabelecer técnicas de armazenamento da informação produzida, mantendo uma organização documental eficiente e padronizada (CONARQ, 2016).

A medicina veterinária tem se expandido ao longo de sua história e foi nas primeiras décadas do século XXI, com os avanços das tecnologias, que surgiram técnicas mais avançadas de diagnóstico e de terapia para diversas espécies de animais. Os avanços de outras áreas como a genética e a biotecnologia, contribuíram também para a evolução dessas técnicas (CFMV, 2019).

Com os avanços da tecnologia da informação, o prontuário eletrônico trouxe maior agilidade ao acesso das informações clínicas do paciente, que permitiu uma economia de espaço físico do ambiente, facilitando a impressão e a atualização dos dados (MARTINS; LIMA, 2014). Possibilitou também a integração de outros recursos como digitalização de documentos e resultado de exames que tem como finalidade documentar e comprovar outros achados clínicos (HAMMERSCHMIDT, 2017).

A sistematização do prontuário médico veterinário é essencial para otimizar a atuação do médico veterinário no seu dia a dia de prática profissional no ato do atendimento ao paciente, agilizando o diagnóstico, tratamento e garantindo a lisura do processo. Além disso, a existência de prontuário corretamente confeccionado é importante em situações onde o médico veterinário é acusado de erros na condução das suas atividades técnicas. Finalmente, a existência de prontuário eletrônico conjuntamente com um banco de dados facilitará o acesso à informação auxiliando em pesquisas futuras tanto de profissionais internos como externos à instituição.

O Banco de Dados ORACLE é um dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados mais utilizados em aplicações corporativas. Ele é robusto, confiável e seguro, a qualidade dessa solução justifica todo o investimento para poder explorar os recursos do produto. O Banco de dados Oracle é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional da Oracle Corporation, que é uma multinacional que atua na área de computação e informática, com

especialização no desenvolvimento e distribuição de soluções de banco de dados, sistemas em nuvem e de softwares corporativos (ORACLE, 2014).

A linguagem Delphi começou na década de 70 quando foi lançada a linguagem procedural Pascal. Na década de 80 se popularizou através do Turbo Pascal e na década de 90 surgiu o conceito do pascal orientado a objetos. Exatamente em 1993 a Borland, empresa responsável pela linguagem, iniciou o desenvolvimento de um projeto para a criação de um ambiente visual para criar aplicações Windows utilizando a linguagem *Object Pascal*, que foi batizado de Delphi e lançado no ano de 1995. Desde o início, o Delphi sempre foi pioneiro em tecnologias para o desenvolvimento de softwares, como conexão com banco de dados, programação Orientada a Objetos e ambiente de desenvolvimento rápido (DEVMEDIA, 2014). Essa linguagem possui uma sintaxe poderosa com recursos avançados, que evoluiu muito com o passar dos anos e nas últimas versões além de fornecer ferramentas para o desenvolvimento de aplicações cliente e servidor na plataforma Windows passou a possibilitar também o que existe de mais promissor no mercado, a possibilidade de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis em plataformas como Android e iOS (DEVMEDIA, 2014).

3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar os conceitos sobre prontuário eletrônico médico-veterinário, analisar sua estrutura, bem como desenvolver um sistema integrado utilizando-se de tecnologias baseadas no sistema de gestão já existente no hospital veterinário da Associação de Ensino de Marília - UNIMAR, tendo como base todo o referencial teórico da pesquisa.

Como objetivos específicos, o trabalho teve como propósito desenvolver um sistema de prontuário eletrônico integrado com o sistema de gestão financeira da instituição. Além disso, o presente trabalho também objetivou viabilizar o acesso ao prontuário a qualquer indivíduo que tenha permissão, bem como melhor gerenciamento e centralização das informações sobre a saúde do animal, tendo em vista que tanto o profissional médico veterinário, docentes e discentes da Universidade de Marília que pretenda fazer pesquisas/levantamentos sobre os atendimentos realizados pelo hospital veterinário possa extrair esses dados de maneira padronizada com fácil acesso e rapidez na coleta das informações.

4. MATERIAL E MÉTODOS

As atividades realizadas neste trabalho foram divididas em três partes. A primeira foi direcionada a fazer toda a revisão bibliográfica a respeito do prontuário eletrônico, suas vantagens em relação ao prontuário de papel, desvantagens, aspectos éticos e legais, certificação e discussões a respeito do uso desse tipo de sistema. Essa fase teve como objetivo a extração de ideias relacionadas com o tema e obtenção do conhecimento necessário para posteriormente desenvolver o sistema proposto.

A segunda etapa caracterizou-se pela realização de visitas ao hospital veterinário para o levantamento das necessidades da equipe técnica. Então, iniciou-se a terceira etapa do projeto, a implementação do sistema de prontuário eletrônico do animal, o qual foi implantado e integrado junto ao sistema de gestão financeira já existente no hospital veterinário da Associação de Ensino de Marília - UNIMAR.

Todas as etapas do projeto foram importantes tanto para a formação do conhecimento a respeito do prontuário eletrônico em geral, como também para a extração de informações relevantes para a construção do protótipo eletrônico do sistema, pois deve-se ter todo o cuidado para realizar a implantação desses dados sem comprometer e duplicar dados já existente.

Além disso, para inicialização do projeto, surgiu a necessidade de conhecer o sistema de gestão do hospital veterinário da Associação de Ensino de Marília - UNIMAR, ou seja, em qual linguagem de programação ele foi desenvolvido e que tipo de banco de dados está sendo utilizado neste sistema.

Atualmente, a linguagem de programação utilizada no sistema de gestão do hospital veterinário da UNIMAR é a ferramenta de linguagem de programação DELPHI e o banco de dados é o Sistema de Gerenciador de Banco de Dados ORACLE.

Hoje, mais do que nunca, as empresas exigem bancos de dados de alto desempenho e escaláveis como é o caso de banco de dados ORACLE, já empregado na instituição. Portanto não foi necessário escolher outra linguagem de programação e banco de dados para a implementação e integração do prontuário eletrônico no hospital veterinário da Associação de Ensino de Marília - UNIMAR, pois são duas ferramentas excelentes que suprem todas as

necessidades relacionadas a esse projeto, bem como facilita a integração com o sistema de gestão já existente na Instituição.

O sistema foi baseado em um modelo no qual o profissional médico veterinário possa registrar informações no prontuário, respeitando os níveis de acesso, ou seja, cada usuário tem o seu tipo de permissão de acordo com a função que exerce. Isto possibilita uma comunicação entre os profissionais do hospital veterinário referente ao prontuário do animal contido no sistema, ao mesmo tempo que garante a segurança e sigilo das informações armazenadas. Então, cada usuário terá a sua área com *login* e senha e os campos específicos para armazenar os dados no sistema.

Os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento ao animal que elaboram os exames físicos, têm acesso somente a essa área de informações, podendo visualizar todos os dados e alterá-los quando necessário. Por outro lado, os profissionais de saúde responsáveis pelos exames de laboratórios e de imagem possuem outra área distinta com os campos relacionados a sua área. Tudo isso para proporcionar uma segurança maior ao sistema de prontuário.

Na área de exames de laboratórios e de imagem o profissional de saúde poderá anexar documentos relacionados aos exames efetuados, ou seja, além de lançar os resultados necessários ao prontuário do animal também terá a opção de anexar o documento, recurso a qual proporcionará melhor análise dos exames com acesso rápido e detalhado.

Para melhor visualização e análise dos dados é disponibilizada uma ferramenta para a extração das informações dos prontuários eletrônicos, de forma que o usuário possa visualizar todos os dados do prontuário como: diagnóstico, exames físicos e clínicos, resultados dos exames, informações relacionadas a espécie do animal, sexo, pelagem, entre outras informações. Dessa forma, o usuário ou pesquisador pode fazer análise e cruzamento dos dados para futuras pesquisas no hospital veterinário. Isto irá proporcionar melhoria, tanto no acesso mais rápido às informações dos prontuários como também a eliminação de erros nas análises dessas informações.

Essa área do sistema poderá ser visualizada somente por usuários que tenham permissão e senha de acesso, com a finalidade de realizar algum tipo de pesquisa relacionada aos dados dos prontuários dos animais, previamente aprovada pelo comitê de ética, pois com o volume de dados a serem extraídos

deve-se atentar com a segurança dessas informações. Todas as informações pessoais de proprietários ou qualquer outra informação privada ou confidencial que venha a identificar o indivíduo ou seu animal, não serão extraídas, pois com a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) deve-se promover a proteção dos dados pessoais de qualquer cidadão que esteja no Brasil, ou seja, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo conforme é dito na lei.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Prontuário eletrônico

O resultado desse projeto foi a implantação de um sistema de prontuário eletrônico integrado aos diferentes setores do Hospital Veterinário da UNIMAR, bem como, o estreitamento da comunicação entre os profissionais e médicos veterinários da instituição. Isto tudo visando otimizar o atendimento e o bem-estar animal. Pois com o prontuário eletrônico pode-se centralizar todas as informações da saúde do animal em único local, com mais segurança e agilidade de acesso, eliminando erros de legibilidade e transcrição das informações, permitindo melhora no atendimento e aumento da produtividade de todos os membros envolvidos (CAETANO-SIMÕES, 2009; ZANINELLI et al., 2012). Além disso, o estabelecimento do prontuário eletrônico conjuntamente com uma base de dados garantirá uma fonte de acesso seguro a informações que contribuirão para a realização de novas pesquisas (PARMAR, 2019).

Uma das grandes vantagens da utilização do prontuário eletrônico é no quesito da segurança da inserção dos dados clínicos do paciente e das prescrições que antes poderiam ser ilegíveis, passíveis de rasura ou extravio, podendo ser minimizadas com o uso do prontuário digital. Além disso, os dados clínicos do animal estarão protegidos contra acidentes ou furtos que possam acontecer. Ademais, o prontuário eletrônico em relação ao papel garante a segurança dos dados, a otimização, acessibilidade e a integração das informações (MARTINS; LIMA, 2014).

Outra vantagem dos sistemas informatizados e prontuários digitais é diminuição do gasto com papel e espaço para armazenamento das informações. Pois, os prontuários devem ser armazenados por até cinco anos contados do último atendimento ou do óbito do animal, conforme a Resolução CFMV nº 1.321/2020. Dessa forma, investir em um sistema de backup seguro é fundamental. Importante ressaltar que documentos como os termos de consentimento livre e esclarecido, devem ser apresentados antes do procedimento ao qual se referem, serem assinados pelo responsável e arquivados em papel, mesmo existindo backups, garantindo sua originalidade em caso de necessidade de defesa em processos litigiosos (CRMVSP, 2021).

Por outro lado, umas das desvantagens na implantação do prontuário eletrônico é o valor do investimento que a instituição tem que fazer. Para isso é necessária uma análise e um estudo financeiro que possibilite a implantação do recurso. Então, com as informações digitais não será mais preciso o uso de papel, acarretando em redução dos custos com papel. Outra desvantagem é a mudança de rotina da instituição em relação aos profissionais envolvidos, pois é um dos paradigmas mais difíceis de ser modificado (MAYUMI, 2017).

Em análise prévia, identificou a existência de um sistema financeiro, o qual possui um controle de acesso de usuários, com *login* e senha. Esse controle proporciona melhor segurança ao sistema, determinando o acesso apenas das pessoas autorizadas, garantindo que todas as informações mantenham sua integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade (TANESKI et al., 2014; CHANDA, 2016). Outro controle importante identificado foi em relação aos recursos e operações do sistema, ou seja, cada usuário de um determinado departamento tem acesso apenas aos recursos e as operações relacionadas as funções do seu setor, o qual gera uma grande segurança em relação a manipulação dos dados inseridos no sistema.

Em relação a estrutura do sistema de gestão financeira existente pode-se verificar que ele é constituído de um cadastro de proprietários com seus respectivos animais, e que quando é realizada uma consulta médica ao animal é gerado um número de sequência de atendimento que ao decorrer de cada operação, todos os dados financeiros gerados referentes aos procedimentos, exames e materiais utilizados são inseridos no sistema e relacionados ao número desse atendimento para que seja calculado o valor financeiro de cada atendimento.

Na figura 1 temos a tela de *login* do sistema do Hospital Veterinário onde o usuário tem que informar o seu *login* e senha para efetuar o acesso. Logo em seguida ao acesso, o sistema habilita permissão apenas das operações autorizadas ao usuário.

Figura 1: Tela do Sistema de Gestão do Hospital Veterinário (Moreira, 2022)

Após a identificação de todo o funcionamento do sistema foi realizado um estudo do prontuário do animal em formato de papel pré-existente no Hospital Veterinário. Além disso, foi feita uma comparação de todas as informações e dados do prontuário em papel a fim de transportá-los para o sistema digital. Também procurou-se aperfeiçoar os campos de preenchimento do prontuário a fim de torná-lo mais ágil e preciso, assim, quando possível, foi feita a padronização dos itens.

A primeira informação que foi identificada no prontuário no formato de papel e que não constava no sistema do hospital foram as informações referentes à Anamnese, que se trata de dados referentes à vida do animal e que devem ser descritas com o maior detalhamento possível, sendo de grande importância para o abastecimento das informações do prontuário do animal (FEITOSA, 2014; MEOTTI; POZZOBON, 2020). Esse processo da Anamnese consiste em um registro de dados obtidos numa conversa inicial com o tutor do animal e que deve ser descrito através de um texto e inserido no sistema (FEITOSA, 2014).

Para isso, foi desenvolvido um recurso no sistema do Hospital Veterinário da Unimar onde o usuário tem acesso a uma tela de manutenção chamada Manutenção de Anamnese / História do Animal, no qual o usuário médico veterinário escolhe o atendimento referente ao animal descrevendo um título resumido, toda a descrição da Anamnese e a data referida da conversa

realizada. Na figura 2 tem-se a ilustração da tela criada no sistema para a inserção da Anamnese do animal.

Figura 2: Tela da Manutenção de Anamnese (Moreira, 2022)

Assim que o usuário informar todos os campos indicado acima, o mesmo deverá confirmar a inserção das informações para realizar o cadastro da Anamnese. Automaticamente o sistema irá gerar uma numeração sequencial para cada registro cadastrado da Anamnese.

Pode-se observar que todas as inserções nesta tela são relacionadas ao atendimento que está sendo efetuado ao animal, mas o sistema tem um recurso que quando o usuário seleciona o atendimento referido ao animal o sistema traz em modo de consulta todas os registros já cadastrados de Anamnese daquele paciente, independentemente do atendimento em questão, ou seja, o sistema faz a busca de todo o histórico do animal já cadastrado no sistema e de todos os atendimentos já realizados com aquele animal. Esse recurso proporciona maior agilidade ao médico ao iniciar uma consulta ou retorno do animal ao hospital, pois pode no exato momento já identificar informações importantes no ato do atendimento (PAYNTER et al., 2021).

Outras informações encontradas no prontuário no formato de papel que foram convertidas para o formato digital foram os resultados de exames físicos

realizados nos atendimentos aos animais. Pois através desses exames o médico veterinário poderá identificar melhor o nível de consciência, de postura, do estado nutricional, a avaliação geral da pele do paciente, avaliação dos parâmetros vitais, exame das mucosas, avaliação dos linfonodos e avaliação da temperatura do animal (RADOSTITS et al., 2000).

Para facilitar a inserção destas informações no sistema, foi criada uma tabulação de todos esses exames com opções pré-definidas, permitindo, assim, maior padronização dos resultados.

Na tabela 1 demonstra-se como foi tabulado os tipos de exames e suas respectivas opções de subtipo de exames ou resultados. Essa estratégia foi adotada para que os lançamentos dos dados dos exames físicos ocorram de forma rápida e segura, minimizando a quantidade de erros de digitação dos dados ao sistema (ZANINELLI et al., 2012).

Tabela 1: Tabulação dos Tipos de Exames e Subtipo de Exames (Moreira, 2022)

Tipo Exame	Nome Tipo Exame	Subtipo Exame	Nome Subtipo Exame Opções Resultado
1	COMPORTAMENTO	1	NORMAL
1	COMPORTAMENTO	2	APATICO
1	COMPORTAMENTO	3	AGRESSIVO
2	MUCOSAS	1	HIPERCORADAS
2	MUCOSAS	2	HIPOCORADAS
2	MUCOSAS	3	NORMOCORADAS
2	MUCOSAS	4	PERTÁCIA
2	MUCOSAS	5	ICTÉRICAS
3	LINFONODOS	1	REATIVOS
3	LINFONODOS	2	NÃO REATIVOS
4	PELE E ANEXOS	1	PRESENÇA DE ECTOPARASITAS
4	PELE E ANEXOS	2	SEM ECTOPARASITAS
4	PELE E ANEXOS	3	PRURIDO
4	PELE E ANEXOS	4	DESCAMAÇÃO
4	PELE E ANEXOS	5	ALERGIA
5	MÚSCULO-ESQUELÉTICO	1	ESCORE CORPORAL
5	MÚSCULO-ESQUELÉTICO	2	FRATURA
5	MÚSCULO-ESQUELÉTICO	3	LUXAÇÃO
5	MÚSCULO-ESQUELÉTICO	4	CLAUDICAÇÃO
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	1	BULHAS CARDÍACAS NORMOFONÉTICAS
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	2	SOPRO
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	3	ARRITMIA
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	4	ABAFAMENTO

6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	5	CAMPOS PULMONARES LIMPOS
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	6	ESTRIDOR
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	7	CREPITAÇÃO
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	8	TOSSE
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	9	SECREÇÃO NASAL
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	10	EPISTAXE
7	DIGESTIVO	1	PERIODONTITE GRAU I - IV
7	DIGESTIVO	2	AUSÊNCIA DE ORGANOMEGALIA
7	DIGESTIVO	3	AUSÊNCIA DE ABDOMINALGIA
7	DIGESTIVO	4	ORGANOMEGALIA
7	DIGESTIVO	5	ABDOMINALGIA
8	NEUROLÓGICO	1	MIDRIASE
8	NEUROLÓGICO	2	MIOSE
8	NEUROLÓGICO	3	ESTRABISMO
8	NEUROLÓGICO	4	ANISOCORIA
9	OLHOS-OUVIDOS	1	ÍNTEGROS
9	OLHOS-OUVIDOS	2	SECREÇÃO OCULAR
9	OLHOS-OUVIDOS	3	SECREÇÃO OTOLÓGICA
9	OLHOS-OUVIDOS	4	OPACIDADE OCULAR
9	OLHOS-OUVIDOS	5	PRURIDO AURICULAR
10	URINÁRIO	1	BEXIGOMA
10	URINÁRIO	2	DOR A PALPAÇÃO
10	URINÁRIO	3	POLIÚRIA
10	URINÁRIO	4	ANÚRIA
10	URINÁRIO	5	OLIGÚRIA
11	REPRODUTOR	1	INTEIRO
11	REPRODUTOR	2	CASTRADO
12	GLÂNDULA MAMÁRIA	1	GALACTORREIA
12	GLÂNDULA MAMÁRIA	2	NÓDULOS
12	GLÂNDULA MAMÁRIA	3	TUMOR

Para cadastrar todos os tipos de exames físicos foi criada uma manutenção no sistema, onde o usuário pode incluir, alterar e excluir os tipos de exames. Este recurso é essencial para a atualização das informações a serem inseridas no sistema. Veja na figura 3 abaixo:

Tipo Exame Físico	Nome	Descrição	Ativo
1	COMPORTAMENTO	COMPORTAMENTO	SIM
2	MUCOSAS	MUCOSAS	SIM
3	LINFONODOS	LINFONODOS	SIM
4	PELE E ANEXOS	PELE E ANEXOS	SIM
5	MÚSCULO-ESQUELÉTICO	MÚSCULO-ESQUELÉTICO	SIM
6	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	SIM
7	DIGESTIVO	DIGESTIVO	SIM
8	NEUROLÓGICO	NEUROLÓGICO	SIM
9	OLHOS-OUVIDOS	OLHOS-OUVIDOS	SIM
10	URINÁRIO	URINÁRIO	SIM
11	REPRODUTOR	REPRODUTOR	SIM
12	GLÂNDULA MAMÁRIA	GLÂNDULA MAMÁRIA	SIM

Novo Registro 12 Registros Cadastrados

Figura 3: Tela da Manutenção de Tipo de Exames (Moreira, 2022)

Na tela de manutenção do tipo de exame físico o usuário deve informar o Tipo de Exame Físico e uma Descrição sobre esse tipo de exame. Caso o usuário deseje desativar esse tipo de exame para que o mesmo não apareça nos novos atendimentos ele poderá alterar o campo ativo para não ativo. Após informar todos os campos o usuário deverá clicar no botão Ok para finalizar o cadastro e automaticamente o sistema irá gerar um número sequencial para todos os tipos de exames cadastrados.

Para o Subtipo de Exame Físico ou Opções de Resultados dos Exames Físicos, criou-se também uma manutenção no sistema, ou seja, para cada tipo de exame físico pode-se relacionar vários subtipos de resultados, conforme segue a tabela citada acima (tabela 1). A manutenção do Subtipo de Exame Físico segue o mesmo padrão da manutenção do Tipo de Exame. É possível incluir, alterar e excluir ou desativar um Subtipo de Exame Físico do sistema. Para melhor ilustrar, veja a figura 4 que apresenta a tela de manutenção do Subtipo de Exames Físicos:

Nome Tipo Exame Físico	Opção	Nome	Descrição	Ativo
COMPORTAMENTO - 1	1	NORMAL	NORMAL	SIM
COMPORTAMENTO - 1	2	APATICO	APATICO	SIM
COMPORTAMENTO - 1	3	AGRESSIVO	AGRESSIVO	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	1	BULHAS CARDÍACAS NORMOFONÉTICAS	BULHAS CARDÍACAS NORMOFONÉTICAS	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	2	SOPRO	SOPRO	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	3	ARRITMIA	ARRITMIA	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	4	ABAFAMENTO	ABAFAMENTO	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	5	CAMPOS PULMONARES LIMPOS	CAMPOS PULMONARES LIMPOS	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	6	ESTRIDOR	ESTRIDOR	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	7	CREPITAÇÃO	CREPITAÇÃO	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	8	TOSSE	TOSSE	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	9	SECREÇÃO NASAL	SECREÇÃO NASAL	SIM
CÁRDIO-RESPIRATÓRIO - 6	10	EPISTONE	EPISTONE	SIM
DIGESTIVO - 7	1	PERIODONTITE GRAU I - IV	PERIODONTITE GRAU I - IV	SIM
DIGESTIVO - 7	2	AUSÊNCIA DE ORGANOMEGALIA	AUSÊNCIA DE ORGANOMEGALIA	SIM
DIGESTIVO - 7	3	AUSÊNCIA DE ABDOMINALGIA	AUSÊNCIA DE ABDOMINALGIA	SIM
DIGESTIVO - 7	4	ORGANOMEGALIA	ORGANOMEGALIA	SIM
DIGESTIVO - 7	5	ABDOMINALGIA	ABDOMINALGIA	SIM
GLÂNDULA MAMÁRIA - 12	1	GALACTORREIA	GALACTORREIA	SIM

Figura 4: Tela da Manutenção do Subtipo de Exame (Moreira, 2022)

Na tela de Subtipo de Exames Físicos o usuário deve selecionar o Tipo de Exame Físico, informar o nome para o subtipo de exame e a descrição. Caso queira desativar esse subtipo de exame então o usuário deverá desativar o campo ativo desse registro. Para finalizar o cadastro o usuário deve clicar no botão Ok.

Todos os tipos de exames físicos e suas respectivas opções de resultados serão configurados no sistema apenas uma vez, ou seja, o usuário terá uma lista predefinida de todos os tipos de exames aceitáveis no processo de triagem do animal. Essa lista não é “bloqueada”, ou seja, caso tenha a necessidade de acrescentar mais algum tipo de exame isso será permitido através da tela de manutenção de tipos de exames. Só serão alterados os tipos de exames caso tenha a necessidade de uma nova configuração e parametrização do sistema.

Com os tipos de exames criados, tabulados e inseridos no sistema, pode-se dizer que todo o processo para a inicialização e realização dos atendimentos estão prontos e liberados.

A manutenção de Exame Físico foi criada para que o usuário médico veterinário no momento do atendimento ao animal possa informar ao sistema de

prontuário todos os tipos de exames efetuados, ou seja, permitirá a inclusão de todas as informações detalhadas referentes aos exames físicos realizados na triagem do atendimento.

Nessa manutenção de exame físico do animal, o usuário médico veterinário deverá selecionar o atendimento específico do animal, a data atual a qual está realizando o exame físico, uma observação caso seja necessário, a temperatura, a frequência cardíaca, frequência respiratória, tempo de preenchimento capilar e pulso. Em seguida, selecionar o Tipo de Exame efetuado no animal e seu respectivo Subtipo e ou resultado obtido, podendo descrever um complemento, uma observação e ainda informar um valor numérico caso tenha necessidade. Será listado todos os tipos de exames físicos parametrizados no sistema. Caso o usuário médico veterinário venha a fazer um tipo de exame físico que não esteja listado no sistema, aí sim será necessário cadastrar e parametrizar o sistema para esse novo tipo de exame físico na manutenção de tipo de exames físicos acima já citadas. Na figura 5 é demonstrada a manutenção de exame físico do animal:

Figura 5: Tela de Manutenção do Exame Físico (Moreira, 2022)

Na mesma tela de Exames Físicos tem um recurso onde o usuário pode acessar e consultar todos os exames físicos realizados. Para isso basta o

usuário selecionar o período que deseja consultar, data de início e data final do exame, e se for o caso selecionar o atendimento que desejar. Sempre irá aparecer no sistema como padrão os atendimentos que estão abertos no momento. Caso o usuário deseje consultar um atendimento antigo, então o usuário deverá realizar um filtro no campo Atendimento/Identificação informando uma palavra-chave que pode ser o Número de um Atendimento, ou o Nome do Proprietário, Nome do Animal, Código do Animal, Data do Atendimento ou Encerramento, ou ainda o Tipo de Atendimento. Tudo isso foi criado nessa consulta para que se possa ter uma grande agilidade na busca das informações do sistema. Na figura 6 é ilustrada a tela de consulta de Exames Físicos do sistema selecionando a data de início do período:

Figura 6: Tela de Consulta de Exames Físicos (Moreira, 2022)

Na figura 7 é ilustrada a consulta de Exames Físicos do sistema em relação ao campo de filtro utilizando uma palavra-chave de consulta:

Figura 7: Tela de Consulta de Exames Físicos em relação ao campo de filtro (Moreira, 2022)

Após o usuário informar os dados de parâmetros para a consulta é necessário clicar no botão Montar para que o sistema faça a busca de todos os Exames já cadastrados.

Com o estudo do sistema de gestão financeira do hospital veterinário foi constatado que para cada serviço, exame ou produto efetuado no atendimento do animal era lançado apenas o preço/custo de cada operação, permitindo a geração dos cálculos a serem cobrados nos procedimentos. Analisando pelo ponto de vista do prontuário do animal verificou-se uma deficiência na falta de um resultado conclusivo para cada um desses procedimentos realizados nos atendimentos. Pensando nesse sentido, foi criada uma tela de manutenção chamada Manutenção de Resultados dos Exames, onde é listada todos os itens de atendimento como serviços, exames e produtos, realizados em um determinado atendimento. Nesta lista o usuário pode selecionar um item desejado e a partir daí indicar um resultado predefinido do sistema. Para o completo registro do resultado, o usuário deve selecionar uma data a qual foi apurada o resultado, selecionar o tipo de resultado, que estará disponível em uma lista através do campo tipo de resultado e descrever caso seja necessário

um valor numérico e uma observação. Na figura 8 é mostrada a tela da manutenção de resultados de exames do sistema.

Animal - Identificação - Proprietário - CPF/CNPJ - Data Atendimento - Tipo Atendimento - Encerramento - Atendimento

- 70/2013 - 1538 - - 30/03/2022 - CONSULTA - N/C - 58745

Montar Documentos

Itens do Atendimento selecionado

Item - Produto - Serviços - Exames	Quantidade	Medida
ALBUMINA	1	AMP
ALT	1	UN
▶ CREATININA	1	UN
ERITROGRAMA	1	UN
FOSFATASE ALCALINA	1	UN
UREIA	1	UN

ID Resultado Data Tipo Resultado Valor Observação

1 30/03/2022

Ok Cancelar

ID	Data do Resultado	Tipo Resultado	Valor	Observação
<No data to display>				

Novo Registro Nenhum Registro Cadastrado

Figura 8: Tela de Manutenção de Resultados de Exames (Moreira, 2022)

Para a parametrização dos Tipo de Resultados listados na manutenção de Resultados dos Exames foi criada uma tela de manutenção para que seja cadastrada todos os tipos de resultados possíveis. Na figura 9 abaixo é ilustrada a manutenção dos Tipos de Resultados.

Figura 9: Manutenção dos Tipos de Resultados (Moreira, 2022)

Todos Resultado de Exames inseridos no sistema através da manutenção de resultados de exames, poderá anexar documentos. Para anexar os documentos será necessário clicar no botão contido na tela da manutenção com o nome Documentos representado por um ícone de um desenho de uma lâmpada. Esse recurso de anexar documentos é fundamental para a confiabilidade do sistema e possíveis verificações futuras dos resultados registrados. A figura 10 ilustra a tela de inserção de documentos.

Figura 10: Tela de Inserção de Documentos (Moreira, 2022)

Na tela da manutenção de documentos pode-se observar um cabeçalho onde tem-se todos os dados necessários referentes ao atendimento, como o número do atendimento, nome e a identificação do animal e o nome do proprietário. Para incluir um documento o usuário deverá clicar no botão com o ícone de imagem do sinal de adição (+) que automaticamente o sistema pedirá para selecionar um arquivo/documento do computador e que anexará no atendimento no sistema. Para deletar o documento caso tenha a necessidade, basta o usuário selecionar o documento e pressionar a tecla delete do teclado, ou seja, é possível incluir ou deletar qualquer tipo de documento ao atendimento do animal. Na verdade, nessa tela de documentos é possível, não somente a inclusão de documentos relacionados a exames, também a inserção de qualquer tipo de documento relacionado ao animal e ao seu atendimento. De fato, todos os tipos de documentos, como exames, procuração, documentos de autorização e outros, são pertinentes ao prontuário do animal.

Para acessar qualquer documento anexado no sistema o usuário deve acessar o atendimento do animal na lista de atendimentos que fica listado na tela principal do sistema e procurar pela coluna Documentos onde irá encontrar um botão de acesso aos documentos. Pode também buscar os documentos através

do menu Consulta opção Documentos na tela do menu principal do sistema. Na figura 11 é ilustrada a consulta de documentos.

Figura 11: Tela de Consulta de Documentos do Menu Principal (Moreira, 2022)

Analisando o prontuário no formato em papel e os dados contidos no sistema do hospital veterinário da Unimar, foi identificado que no prontuário também havia informações referentes às prescrições realizadas pelos médicos veterinários. A prescrição médica é uma das etapas mais importantes para o tratamento do animal que é atendido no hospital, e é também um registro muito essencial para um retorno futuro do animal ao hospital (BENEDITO et al., 2017). Pensando neste propósito foi criada a tela de Manutenção de Prescrição de Medicamentos e Receitas feitas no atendimento. Nesta manutenção serão inseridas todas as prescrições realizadas ao animal, tanto as internas como as externas. Para o usuário médico veterinário realizar o registro da prescrição, deverá selecionar o atendimento do animal, informada a data, um título e a descrição com toda a prescrição detalhada no campo descrição. Para ilustrar melhor a manutenção veja a figura 12.

Nome do Animal	ID	Nome - Titulo	Descrição	Data	RGH
<No data to display>					

Figura 12: Tela de Manutenção de Prescrição de Medicamentos e Receitas (Moreira, 2022)

Outro recurso criado no sistema foi a inserção da foto do animal no cadastro do sistema. Agora é possível inserir a foto do animal no sistema do hospital veterinário da Unimar. Para isso o usuário tem que entrar na manutenção do cadastro do animal e clicar com botão direito do mouse para aparecer o comando de carregar e salvar foto. Depois o sistema vai abrir uma tela para que seja selecionado o arquivo da foto do referido animal em questão. Com esse recurso de foto no cadastro será possível adicionar a foto do animal ao seu prontuário eletrônico. Na figura 13 é apresentada a manutenção de cadastro de animal com o campo foto e as opções para a inserção e exclusão do registro.

Manutenção de Animais

Proprietário

RGHV: 206/2022

Espécie: CANINA

Raça: LHASA APSO

Nome do Animal: BONDITO

Mês Nascimento: 01/2019

Sexo: Macho Femea

Pelagem/Plumagem:

Observação:

Cadastro Ativo

Botões: Ok, Cancelar, Alterar RGHV

RG/HV	Nome Animal	Raça	Especie	Nascimento	Ativo
206/2022	BONDITO	LHASA APSO	CANINA	01/2019	Sim

Alterar Registro | 1 Registro Cadastrado

Figura 13: Manutenção de cadastro de animal com o campo foto (Moreira, 2022)

Para a impressão e acesso a todas as informações de todos os atendimentos referente a um animal, o sistema do hospital veterinário possui um relatório chamado Relatório do Histórico dos Atendimentos do Animal, ou seja, esse relatório centraliza todas as informações de todos os atendimentos do animal realizados no hospital. A partir da realização do presente trabalho, foi possível realizar a centralização de todas as informações de um determinado atendimento, ou seja, tanto dados financeiros quanto os dados médicos estarão presentes no relatório. Dessa forma, os usuários colaboradores e médicos veterinários poderão utilizar o relatório, porém agora com todas as informações juntas em único local.

Para que o relatório não ficasse com muitas informações e que pudessemos utilizá-lo em vários departamentos, foi criado várias opções no relatório para que o usuário selecione apenas o que deseja visualizar na tela referente ao animal. Caso o usuário necessite de todas as informações do prontuário do animal então ele deverá selecionar todas as opções do relatório. Na figura 14 é ilustrada a tela do relatório Histórico de Atendimentos do Animal.

Figura 14: Relatório Histórico de Atendimentos do Animal (Moreira, 2022)

Para o usuário imprimir e visualizar o relatório, basta selecionar o proprietário, depois o animal que será listado, e em seguida selecionar as opções que deseja incluir no relatório. E ao final clicar no botão imprimir para visualizar o relatório.

Um recurso criado neste relatório foi o controle de acesso a essas opções que o relatório possui, ou seja, apenas usuários autorizados poderão ter acesso a todas as opções do relatório, essas permissões serão controladas por usuário. Por exemplo, o usuário médico veterinário não terá acesso aos dados financeiros dos atendimentos realizados do animal. Esse recurso é essencial para a segurança do sistema e dos usuários, especialmente diante da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (LGPD, 2018).

Após montar o relatório é possível visualizar as informações na tela e identificar todos os dados do prontuário eletrônico do animal. Na figura 15 pode-se observar a estrutura do relatório gerado.

<i>Data Atendimento</i>	<i>Tipo Atendimento</i>	<i>Previsão de Retorno</i>
22/03/2022	CONSULTA	
<i>Diagnóstico</i>	DERMATOFITOSE LEISHMANIOSE	
<i>Anamnese / História do Animal</i>		
13/04/2022 - ANAMINESE - TUTORA RELATA QUE FEZ UM MÊS A LESÃO NA ORELHA, COMEÇOU A SANGRA A PONTA DA ORELHA VEIO REALIZAR EXAMES DE LEISHMANIOSE, ADOTADO HÁ 45 DIAS VACINADO E VERMIFUGADO CHACOLHA A CABEÇA ESFREGA A ORELHA NA PAREDE TEM PEDIGREE ESPECIAL DOG GOLDEN VIVE NO QUINTAL		
<i>Prescrição de Medicamentos - Receitas</i>		
13/04/2022 - TRATAMENTO - COLETADO AMOSTRA P/EXAMES EXAMES DE SANGUE (HEMOGRAMA, URBIA, CRET, ALB, ALT, FA,) SOROLOGIA DE LEISHMANIOSE RESULTADO SOROLOGIA DE LISHIMANIOSE NEGATIVA		

Figura 15: Visualização do Relatório Histórico Animal (Moreira, 2022)

5.2 Extração de Dados

Além da possibilidade de impressão do histórico de atendimento de um animal, foi adicionada uma ferramenta onde o usuário poderá extrair dados do sistema de forma organizada e estruturada, identificando e organizando as informações, relacionando os dados e ainda exportando todas essas informações quando necessário. O grande objetivo dessa ferramenta é transformar os registros em informações úteis para as pesquisas dos discentes e docentes da instituição de ensino.

O acesso à ferramenta é através do botão Extração de Dados que fica na tela principal do sistema na barra de ferramentas. A figura 16 ilustra o acesso a tela de extração de dados.

Figura 16: Botão Extração de Dados (Moreira, 2022)

A ferramenta Extração de Dados é composta basicamente por quatro partes importantes, que são: fonte de dados, cenário, os parâmetros de consulta e configuração do cenário. Na figura 17 é mostrada a composição básica da tela da extração dos dados.

Figura 17: Composição básica da tela da extração dos dados (Moreira, 2022)

A fonte de dados consiste basicamente na busca dos dados que o sistema faz no banco de dados. Ela é criada através da linguagem do banco de dados Oracle através de uma linguagem de consulta estrutura que ficará habilitada para sua criação apenas aos profissionais de tecnologia da informação que tem conhecimento e acesso autorizado ao banco de dados, ou seja, os usuários do sistema como os profissionais do hospital e os médicos veterinários poderão apenas selecionar as fontes disponíveis sem a opção de criação.

O cenário consiste em todo o conjunto visual que o usuário pode montar no sistema relacionando os campos disponíveis na fonte de dados específica. Cada cenário montado pode ser salvo no sistema e compartilhado para outros usuários. No campo cenário será listado todos os cenários salvos no sistema criado pelo usuário.

O parâmetro de consulta é utilizado para filtrar as informações que serão extraídas do banco de dados. Ele é constituído de campos de filtros de dados e são predefinidos para cada fonte de dados. Todos os filtros da fonte de dados são definidos na sua criação, pois é neste momento que é identificado a necessidade da filtragem dos dados do banco de dados. Isso é necessário para melhor desempenho na busca das informações do banco de dados e na atual necessidade da coleta das informações referente a determinada fonte de dados em questão.

Configuração do cenário é onde o usuário poderá relacionar os campos disponíveis da fonte de dados entre os diferentes campos disponíveis, formando então o cenário da busca dos dados. Por exemplo, o usuário deseja fazer uma busca da quantidade de atendimentos por raça do animal, então neste caso o usuário deverá criar um cenário utilizando o campo raça do animal e o campo sequência de atendimento com a opção de agrupar os dados pelo campo da raça do animal e como cálculo a contagem de atendimentos.

O cenário é a parte mais importante do sistema de extração de dados, pois é neste momento que o usuário consegue montar e criar as buscas ao banco de dados. A tela de configuração do cenário é composta por uma lista de todos os campos da fonte de dados e três caixas denominadas como áreas, sendo a área de coluna, área de linha e área dos dados. Para montar o cenário o usuário deverá relacionar os campos desejados para a consulta colocando os campos nas áreas de sua escolha, para fazer esse processo o usuário pode clicar e arrastar os campos e solta na área desejada. Na figura 18 pode-se observar a tela de configuração do cenário.

Configuração do Cenário | Parâmetros para a Consulta

Drag fields to the pivot grid

ALUNOS
ANO
ANORGHV
DATA
DIAGNOSTICO
ENCERRAMENTO
MEDICOS
MES
MESANONASCIMENTO
NOMEANIMAL
NOMEPROPRIETARIO
NOMERACA
NOMETIPOATENDIMENTO
PELAGEM
PREVISAORETORNO
SEQUENCIARGHV

Drag fields between areas below:

Filter Area | Column Area

Row Area | Data Area

NOMEESPECIE
SEXO

NOMECIDADE | SEQUENCIAATENDIMENTO

Defer Layout Update | Update

Figura 18: Tela de configuração do cenário (Moreira, 2022)

Para adequar o sistema e garantir a conformidade com a LGPD, foi criada uma parametrização no sistema de extração de dados que permite autorizar ou desautorizar o usuário de visualizar os campos que possa identificar o animal e seu proprietário, ou seja, apenas pessoas autorizadas poderão visualizar os campos de identificação do animal e do proprietário. A finalidade da extração de dados como dita neste trabalho é apenas para obtenção de estatísticas e pesquisas referente aos dados dos prontuários eletrônicos do hospital veterinário

da Unimar que deverão ser utilizadas pelos docentes e discente da instituição. No caso de um profissional do setor da recepção do hospital veterinário, pode-se por exemplo, autorizar a extração de dados com a permissão da visualização da identificação do animal e do proprietário, ou seja, pode-se parametrizar essas configurações no sistema conforme a necessidade do momento e do usuário. A figura 19 ilustra a tela onde pode-se realizar a parametrização de acesso ao usuário.

Identificação do Usuário

Empresa 1 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARILIA LTDA **Nome do Setor** 1 HOSPITAL VETERINARIO

Unidade 1 UNIVERSIDADE DE MARILIA **Grupo de Trabalho** 1 HOSPITAL VETERINARIO

Matrícula do Funcionário **Usuário**

Operações Autorizadas

Operação	Nome da Operação	SubOperação	Nome da SubOperação
25	HOSPITAL VETERINARIO	301	CONSULTA CASOS CLINICOS
25	HOSPITAL VETERINARIO	303	CONSULTA CHEQUES PENDENTES
25	HOSPITAL VETERINARIO	302	CONSULTA DEBITOS DOS PROPRIETARIOS
25	HOSPITAL VETERINARIO	30	CONSULTA DOCUMENTOS
25	HOSPITAL VETERINARIO	901	HV-BI - ACESSO AO NOME DO ANIMAL NO BI
25	HOSPITAL VETERINARIO	900	HV-BI - ACESSO AO NOME DO PROPRIETARIO NO BI
25	HOSPITAL VETERINARIO	26	MANUTENCAO ANAMNESE / HISTORIA DO ANIMAL
25	HOSPITAL VETERINARIO	2	MANUTENCAO AREA PATOLOGIA

Figura 19: Parametrização de Autorização ao Usuário (Moreira, 2022)

Para a Extração de Dados das informações do prontuário do sistema do Hospital Veterinário da Unimar foi criada quatro fontes de dados específicas para a utilização: (i) fonte de dados atendimentos; (ii) fonte de dados de atendimentos exames físicos; (iii) fonte de dados exame laboratório imagem com resultado; (iv) fonte de dados atendimentos produtos.

5.1.1 Fonte de dados de Atendimentos

A primeira fonte de dados criada chamada Atendimentos é relacionada as informações dos atendimentos realizados pelo hospital veterinário. Nesta fonte de dados são trazidos os campos Sequência do Atendimento, Data do Atendimento, Diagnostico, Espécie do Animal, Sexo, Pelagem, Raça, Médicos Responsáveis pelo Atendimento, Cidade do Proprietário, Nome do Animal, Nome do Proprietário e etc (Figura 20).

ALUNOS	▼
ANO	▲ ▼
DATA	▼
ENCERRAMENTO	▼
MEDICOS	▲ ▼
MES	▼
MESANONASCIMENTO	▲ ▼
NOMECIDADE	▲ ▼
NOMEPROPRIETARIO	▼
NOMERACA	▲ ▼
NOMETIPOATENDIMENTO	▼
PELAGEM	▼
PREVISAORETORNO	▼

Figura 20: Campos da fonte de dados atendimentos (Moreira, 2022)

Através desses campos, ou seja, dessas informações o usuário poderá criar inúmeros cenários de pesquisa conforme desejar, relacionando os campos em suas áreas de linhas, colunas e de dados.

No parâmetro da consulta foi criado dois campos para a filtragem dos dados, a data inicial e a data final do atendimento, ou seja, o usuário poderá filtrar os dados do banco de dados pela data de atendimento escolhendo um período que desejar que pode variar em dias, meses e anos.

Para ilustrar o funcionamento dessa fonte de dados Atendimentos criou-se o Cenário Estatística de Atendimento por Cidade, que tem por finalidade trazer da base de dados todas as informações relacionadas aos atendimentos dentro de um determinado período, organizados por cidade. Para esse cenário utilizou-se os campos Nome Cidade, Espécie, Sexo e Sequência de Atendimento. Para melhor visualização dos dados colocou-se o campo Nome Cidade como área de linha, os campos Espécie e Sexo como área de coluna e a Sequência de Atendimento como área de dados. Com essa composição dos

dados o sistema irá trazer uma tabela com a quantidade de todos os atendimentos realizados no hospital veterinário por endereço da cidade do proprietário, indicando essa quantidade de atendimentos por Espécie e Sexo. A figura 21 ilustra como os dados serão organizados na tela.

Campos de Filtro					
SEQUENCIAATENDIMENTO	NOMEESPECIE		SEXO		
NOMECIDADE	CANINA		FELINO		Total Geral
	F	M	F	M	
ASSIS/SP				1	1
AVENCAS/SP			4		4
ECHAPORA/SP		11			12
GARCA/SP			6		6
LINS/SP		1			1
LUPERCIO/SP		1		1	2
MARILANDIA DO SUL/PR				1	1
MARILIA/SP		241	216	18	526
MATAO/SP		1			1
OCAUCU/SP				1	1
ORIENTE/SP		11	1		12
PADRE NÓBREGA/SP			7		7
POMPEIA/SP		4	2		6
TUPA/SP			1		1
VARGEM GRANDE PAULISTA/SP			2		2
VERA CRUZ/SP		7	6		13
Total Geral		277	245	22	526

Figura 21: Cenário estatística de atendimento por cidade (Moreira, 2022)

Na figura acima pode-se observar que todos os campos utilizados na elaboração do cenário ficam disponíveis na tela na parte superior na área de filtros, ou seja, caso o usuário deseje fazer mais algum filtro dos dados após a realização da consulta feita pelo sistema, o usuário deve clicar no campo e escolher os dados desejados. Nesta consulta o campo de filtro Espécie está na cor vermelha, indicando que ele está com filtro de dados ativo, ou seja, depois do sistema trazer todas as informações da fonte de dados foi aplicado um filtro no campo Espécie selecionando apenas as espécies canina e felina para serem visualizadas no relatório.

Outro cenário criado para auxiliar na extração dos dados foi o cenário chamado Atendimento por Diagnóstico, que consiste em relacionar os campos Espécie, Sexo, Sequência de Atendimento e Diagnóstico. Esse cenário tem a finalidade de buscar a quantidade de atendimentos realizados dentro de um período organizando os dados por diagnóstico, espécie do animal e sexo. O

usuário além de ter todas essas informações ele ainda pode filtrar os dados pelos campos utilizados no cenário. Na figura 22 foi realizada a consulta com o cenário Atendimento por Diagnóstico filtrando apenas os diagnósticos relacionados como Tumor de Mama dentro dos últimos quatro anos.

DIAGNOSTICO	CANINA		FELINO		Total Geral
	F	M	F	M	
CARCINOMA INFLAMATÓRIO - CIRURGICA / TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	1				1
CISTITE - CLINICA / TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	1				1
CISTO - CIRURGICA / TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	1				1
COLAPSO DE TRAQUEIA - CLINICA / TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	1				1
NEOPLASIA - CLINICA / TUMOR DE MAMA - CIRURGICA			1		1
SINDROME PARANEOPLASIA - CLINICA / TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	1				1
TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	80	5	3		88
Total Geral	85	6	3		94

Configuração do Cenário: Parâmetros para a

Data_Inicial: 01/01/2018
Date_Final: 31/12/2021

Atualizar

Campos de Filtro: SEQUENCIAATENDIMENTO, NOMEESPECIE, SEXO

DIAGNOSTICO LIKE %TUMOR DE MAMA%

Filtro

Figura 22: Consulta com o cenário Atendimento por Diagnóstico filtrando apenas os diagnósticos relacionados como Tumor de Mama dentro dos últimos quatro anos (Moreira, 2022)

No canto esquerdo na parte inferior da tela pode-se observar que existe um filtro ativo no campo diagnóstico com a palavra-chave Tumor de Mama, ou seja, apenas atendimentos com o diagnóstico filtrado serão demonstrados na busca dos dados. Essa opção de filtro é apenas um exemplo de como utilizar o cenário Atendimentos por Diagnóstico. O usuário também poderá a qualquer momento realizar outro tipo de filtro no campo diagnóstico colocando a palavra-chave que desejar consultar. Podendo alterar o período de busca dos atendimentos aumentando ou diminuindo a quantidade de atendimentos ao longo do tempo. E se ainda desejar pode filtrar a espécie e o sexo através dos campos de filtros que estão na parte superior da tela do relatório.

O cenário chamado Longo do Tempo por Ano, também foi criado para auxiliar na extração de dados. Ele tem como finalidade buscar dentro de um período com intervalo de anos (a definir pelo usuário) a quantidade de atendimentos relacionados a um determinado diagnóstico. Nele o usuário poderá informar uma data inicial e final e depois clicar no botão Aplicar para fazer a busca dos dados. Na figura 23 abaixo é ilustrado o funcionamento do cenário buscando os atendimentos dentro dos últimos dez anos, demonstrados por ano, somente da espécie canina e com o diagnóstico verminose.

Figura 23: Cenário com os atendimentos dos últimos dez anos de diagnóstico verminose (Moreira, 2022)

Para filtrar o diagnóstico verminose foi necessário clicar no campo diagnóstico na área de campos de filtros que fica na parte superior da tela e selecionar a opção desejada. Pode-se observar na figura 24 abaixo que o campo depois de filtrado fica na cor vermelha indicando que ele possui um filtro ativo.

Figura 24: Campo com Filtro (Moreira, 2022)

Depois de realizar a consulta da extração de dados o usuário tem a opção de demonstrar todos os dados extraídos através de gráficos. Para isso basta o usuário clicar no canto inferior do lado esquerdo da tela na aba chamada gráfico, que automaticamente o sistema irá montar o gráfico na tela. Se o usuário ainda desejar ele pode alterar o gráfico clicando no botão representado com o desenho de gráfico no canto direito da parte superior da tela como é mostrado na figura abaixo.

Figura 25: Gráfico com os atendimentos dos últimos dez anos de diagnóstico verminose (Moreira, 2022)

Para todos os cenários e fontes de dados o usuário poderá alternar entre mostrar os dados em tabela ou por gráfico, isso é um recurso que o sistema possui e que é o usuário que decide qual é o melhor tipo de visualização para as determinadas informações.

5.1.2 Fonte de dados Atendimentos Exames Físicos

A fonte de dados de Exames Físicos foi criada para relacionar todos os atendimentos realizados no hospital veterinário em relação aos exames físicos, ou seja, todas as informações realizadas na triagem do atendimento do animal serão trazidas nesta fonte de dados. Os campos relacionados nesta fonte de dados são: data do exame, tipo de exame físico, subtipo de exames físicos, temperatura, frequência cardíaca em batimentos por minutos, frequência da pulsação, teste cardiopulmonar, pulso do animal, diagnostico, médicos responsáveis, nome da espécie, raça, pelagem, sexo do animal, data do atendimento e sequência do atendimento. A figura 26 mostra a lista de campos que a fonte de dados Exames Físicos possui.

ALUNOS	▲ ▼
ANO	▲ ▼
ANORGHV	▼
COMPLEMENTO	▼
DATA	▼
DIAGNOSTICO	▲ ▼
ENCERRAMENTO	▼
MEDICOS	▲ ▼
MES	▲ ▼
MESANONASCIMENTO	▼
NOMEANIMAL	▲ ▼
NOMECIDADE	▼
NOMEESPECIE	▼
NOMEPROPRIETARIO	▼
NOMETIPOATENDIMENTO	▼
PELAGEM	▼
PREVISAORETORNO	▼
PULSO	▼
SEQUENCIARGHV	▼
SEXO	▲ ▼
TPC	▲ ▼
VALOR	▼

Figura 26: Campos da fonte de dados Exames Físicos (Moreira, 2022)

Para a extração de dados da fonte de dados Atendimento Exames Físicos foi criado o cenário chamado Exames Físicos que tem a finalidade de trazer todas as informações do prontuário do animal relacionadas aos exames físicos realizados nos atendimentos no hospital veterinário. Para compor o cenário foi

colocado na área de filtro o campo data do exame, na área de linha foi adicionado os campos tipo de exame, subtipo de exame, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória, na área de colunas foi adicionado o campo raça e na área de dados foi colocado o campo sequência de atendimento (Figura 27).

Figura 27: Composição dos campos do Cenário Exames Físicos (Moreira, 2022)

Para ilustrar o funcionamento do cenário Exames Físicos foi realizada a busca dos dados no período do mês de março de 2022. Na realização da busca dos dados o usuário deve informar o período desejado indicando a data inicial e final. Na figura 28 pode-se observar os dados dos prontuários referentes aos exames físicos realizados.

DATA_EXAMEFISICO						SEQUENCIAATENDIMENTO			NOMERACA		
TIPOEXAMEFISICO	TIPOEXAMEFISICOOPCAO	TEMPERATURA	FR	Fc		PUG	SRD	Total Geral			
<input type="checkbox"/> CÁRDIO-RESPIRATÓRIO	<input type="checkbox"/> CAMPOS PULMONARES LIMPOS						1				1
<input type="checkbox"/> LINFONODOS	<input type="checkbox"/> NÃO REATIVOS	38,7	32	120				1			1
<input type="checkbox"/> MUCOSAS	<input type="checkbox"/> HIPOCORADA	38,7	32	120					1		1
	<input type="checkbox"/> NORMOCORADA							1			1
MUCOSAS Total							1	1			2
<input type="checkbox"/> MÚSCULO-ESQUELÉTICO	<input type="checkbox"/> ESCORE CORPORAL						1				1
<input type="checkbox"/> OLHOS-OUVIDOS	<input type="checkbox"/> SECREÇÃO OCULAR						1				1
<input type="checkbox"/> PELE E ANEXOS	<input type="checkbox"/> DESCAMAÇÃO	38,7	32	120					1		1
	<input type="checkbox"/> SEM ECTOPARASITAS							1			1
PELE E ANEXOS Total							1	1			2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> INTEIRO						1				1
<input type="checkbox"/> REPRODUTOR		38,7	32	120					1		1
INTEIRO Total							1	1			2
Total Geral							6	4			10

Figura 28: Exames Físicos realizados em um período (Moreira, 2022)

São apresentados na Figura 28 todos os exames físicos realizados no período indicado identificando o tipo de exame que foi realizado e qual foi o resultado encontrado para cada tipo de exame. Por exemplo, no tipo de exame físico de mucosas pode-se observar que um animal da raça PUG teve seu resultado como NORMOCORADA e outro animal sem raça definida (SRD) teve seu resultado como HIPOCORADA.

Além das informações dos tipos de exames o cenário também mostra a temperatura em graus celsius do animal e a frequência respiratória e cardíaca. Todas as informações desse cenário são trazidas no modo quantitativos por tipo de exames físicos com seus respectivos resultados organizados por raça do animal. Caso o usuário deseje mais detalhes do valor estatístico apurado no cenário basta dar um duplo clique na célula da tabela que o sistema abrirá uma nova tela com todas as informações detalhadas da fonte dados em questão.

5.1.3 Fonte de dados Exame Laboratório Imagem com Resultado

A fonte de dados Exame Laboratório Imagem com Resultado foi criada com a finalidade de extrair os dados de exames de imagens com a opção do resultado conclusivo para cada exame. Basicamente essa fonte de dados pode dar a estatística de todos os exames de imagem e de laboratórios realizados nos atendimentos ao animal organizando esses dados por tipo de resultado conforme os dados lançados na manutenção de resultados de exames criada neste trabalho.

Para extrair os dados dessa fonte de dados foi criado o cenário chamado Exames por Resultado que consiste em trazer a quantidade de exames realizados dentro de um período. Para construir esse cenário foi adicionado os campos nome tipo produto e nome produto como área de linha do cenário, como área de coluna foi adicionado o campo tipo de resultado e na área de dados foi adicionado o campo quantidade de exames realizados (Figura 29).

Figura 29: Composição dos campos do cenário Exames por Resultado (Moreira, 2022)

A tabela com o resultado da busca dos dados do cenário Exames por Resultado pode ser visualizada na figura 30.

Campos de Filtro						
QUANTIDADE		TIPORESULTADO				
NOMETIPOPONENTE	NOMEPRODUTO	BAIXO	N/C	NORMAL	Total Geral	
EXAMES - IMAGENS	RAIO X				1,00	1,00
EXAMES - LABORATORIO	CONTAGEM DE RETICULOCITOS			1,00		1,00
	ERITROGRAMA	1,00		1,00		2,00
	HEMOGRAMA	2,00			1,00	3,00
	UREIA	1,00				1,00
EXAMES - LABORATORIO Total		4,00		2,00	1,00	7,00
Total Geral		4,00		2,00	2,00	8,00

Figura 30: Resultado Cenário Exames por Resultado (Moreira, 2022)

Pode-se observar que a tabela traz uma estatística de todos os exames realizados dentro de um período desejado indicando o tipo de exame e o nome do exame organizados por tipo de resultado indicado nas colunas da tabela. Para detalhar as informações o usuário pode dar um duplo clique no valor corresponde que o sistema mostrará todos os campos relativos a essa fonte de dados.

5.1.4 Fonte de Dados Atendimentos Produtos

A Fonte de dados chamada Atendimentos Produtos foi criada com a finalidade de extrair todos os dados relacionados com os tipos de produtos que o sistema de gestão do hospital veterinário realiza nos atendimentos, como consultas realizadas, exames de imagens e laboratórios realizados, materiais diversos utilizados, medicamentos e procedimentos.

Nesta fonte de dados são trazidos os campos como o nome do animal, nome do proprietário, data da realização das consultas, dos procedimentos, das aplicações dos medicamentos, diagnóstico, médico responsável, espécie, raça, sexo, tipo de produto, nome do produto e quantidade utilizada de um determinado produto. O campo tipo de produto é utilizado para indicar qual é o grupo de um determinado item, esse tipo pode ser relacionado ao grupo de consultas, ou exames de imagem ou laboratório, pode ser do grupo de procedimentos, medicamentos ou ainda de materiais diversos. No campo nome do produto o sistema vai indicar qual é exatamente o item utilizado no atendimento e que está relacionado ao tipo de produto. Por exemplo, em tipo de produto de exames de imagens pode-se ter o exame de raio x, ultrassom e outros. Na figura 31 é mostrada a lista de campos da fonte de dados Atendimentos Produtos.

ALUNOS	▼
ANORGHV	▼
CONSIDERAESTOQUE	▼
DATA	▼
ENCERRAMENTO	▼
MEDICOS	▼
MEDIDA	▼
MESANONASCIMENTO	▼
NOMEANIMAL	▼
NOMECIDADE	▼
NOMEESPECIE	▼
NOMEPROPRIETARIO	▲ ▼
NOMERACA	▼
NOMETIPOATENDIMENTO	▼
PELAGEM	▼
PREVISAORETORNO	▼
SEQUENCIAATENDIMENTO	▼
SEQUENCIARGHV	▼
SEXO	▼

Figura 31: Lista de campos da fonte de dados Atendimentos Produtos (Moreira, 2022)

Para exemplificar o funcionamento dessa fonte de dados foi criado o cenário Produtos por Mês e Ano, com a finalidade de buscar todos os atendimentos dentro de um período mostrando todos os tipos de produtos e nomes de produtos utilizados por ano e mês da data do atendimento.

A configuração dos campos para este cenário foi da seguinte forma: na área de linha foi colocado os campos Nome do Tipo de Produto e o Nome do Produto. Na área de colunas foram colocados os campos Ano e Mês e na área de dados o campo Quantidade de Produtos. Como uma opção de filtro o campo Diagnóstico foi inserido na área de filtros, o qual possibilitará o usuário aplicar um filtro por diagnóstico no cenário caso seja necessário ou desejado. Na figura 32 pode-se visualizar a composição dos campos no sistema.

The image shows a configuration interface for a data scenario. It is divided into four quadrants:

- Filter Area:** Contains a dropdown menu with the value "DIAGNOSTICO".
- Column Area:** Contains two dropdown menus, "ANO" and "MES", each with an up/down arrow icon.
- Row Area:** Contains two dropdown menus, "NOMETIPOPORDUTO" and "NOMEPRODUTO", each with an up/down arrow icon.
- Data Area:** Contains a dropdown menu with the value "QUANTIDADE".

Figura 32: Composição dos campos do Cenário Produtos por Mês e Ano (Moreira, 2022)

Depois de realizar a parte de configurações dos campos então é possível dizer que a consulta e o cenário estão prontos. Para colocar o cenário em funcionamento, basta o usuário selecionar nos parâmetros da consulta o período desejado da busca dos dados indicando a data inicial e final, e depois clicar no botão aplicar. Automaticamente o sistema irá montar uma tabela com todas as informações extraídas do banco de dados. Caso o usuário desejar, pode-se alternar entre tabela e gráfico para melhor visualização das informações. Na figura 33 é possível visualizar o funcionamento desse cenário onde está sendo extraído do banco de dados todos os produtos realizados nos atendimentos no ano de 2021.

DIAGNOSTICO		2021												2021 Total
QUANTIDADE		1	2	3	6	8	9	10	11	12				
NOMETIPOPRODUTO	NOMEPRODUTO													
CONSULTA	CONSULTA	1,00	2,00			2,00	4,00	2,00	1,00				12,00	
EXAMES - IMAGENS	ULTRA-SOM					1,00			2,00				3,00	
	RAIO X ADICIONAL			1,00					1,00				3,00	
EXAMES - LABORATORIO	RAIO X			1,00			1,00		1,00				3,00	
	UREIA	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00		1,00				8,00	
EXAMES - LABORATORIO	PERFIL BIOQUIMICO						1,00						1,00	
	HISTOPATOLOGICO ADICIONAL						1,00						1,00	
	HISTOPATOLOGICO		1,00	1,00		1,00	1,00				1,00		5,00	
	FOSFATASE ALCALINA	1,00		1,00		1,00	2,00		1,00				6,00	
	ERITROGRAMA	1,00	1,00	2,00		2,00	5,00		1,00				12,00	
	CREATININA	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00		1,00				8,00	
	CITOLOGICO ADICINAL	3,00											3,00	
	CITOLOGICO	1,00							2,00				3,00	
	AMILASE			1,00									1,00	
	ALT	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00		1,00				8,00	
	ALBUMINA	1,00		2,00		1,00	1,00		1,00				6,00	
MATERIAIS DIVERSOS		1,00	51,00	37,00	51,00	29,00	59,00		4,00		44,00	276,00		
MEDICAMENTOS			54,72	40,30	134,38	29,00	51,94				57,90	368,24		
PROCEDIMENTOS			2,00	3,00	4,00	3,00	3,00				3,00	18,00		
Total Geral		12,00	114,72	92,30	189,38	74,00	137,94	4,00	15,00	105,90		745,24		

(DIAGNOSTICO LIKE %TUMOR%) Filtro

Figura 33: Produtos realizados no ano de 2021 (Moreira, 2022)

Na figura 33 pode-se visualizar que os dados extraídos estão organizados por Ano e Mês como colunas e nas linhas estão sendo demonstrados o Tipo de Produto e Nome dos Produtos realizados nos atendimentos. Nesta consulta ainda foi aplicado um filtro no campo diagnóstico com a palavra-chave Tumor, ou seja, todos os dados demonstrados na tabela são referentes aos produtos utilizados dentro do ano de 2021 e que se refere ao diagnóstico Tumor.

Outro recurso que o sistema disponibiliza e que o usuário pode utilizar independentemente de fontes de dados ou de cenário, é dar um duplo clique sobre a informação que está sendo visualizada na tabela dos dados, ou seja, se o usuário clicar sobre a quantidade que está sendo informada o sistema automaticamente irá abrir uma nova tabela indicando todas as informações detalhadas que estão relacionadas a essa informação (Figura 34).

Produtos por Mês e Ano

DIAGNOSTICO

QUANTIDADE

ANO 2021 MES

NOMETIPOPRODUTO	NOMEPRODUTO	2	3	6	8	9	10	11	12
CONSULTA	CONSULTA	2,00			3,00	4,00	2,00	1,00	
EXAMES - IMAGENS	ULTRA-SOM					1,00		2,00	
	RAIO X ADICIONAL					1,00		1,00	
	RAIO X					1,00		1,00	
EXAMES - IMAGENS Total						3,00		4,00	
EXAMES - LABORATORIO	UREIA	1,00			3,00	2,00		1,00	
	PERFIL BIOQUIMICO					1,00			
	HISTOPATOLOGICO ADICIONAL					1,00			
	HISTOPATOLOGICO	1,00	1,00		1,00	1,00			1,00
	FOSFATASE ALCALINA				1,00	2,00		1,00	
	ERITROGRAMA	1,00			3,00	5,00		1,00	
	CREATININA	1,00			3,00	2,00		1,00	

Detalhe

MESANONASCIMENTO	DATA	NOMERACA	NOMEESPECIE	DIAGNOSTICO	MEDIDA	NOMETIPOPRODUTO	QUANTIDADE	CONSIDERAESTOQUE
01/01/2007	31/08/2021	PINSCHER	CANINA	TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	UN	EXAMES - LABORATORIO	1	NÃO
01/01/2020	09/08/2021	SRD	CANINA	TUMOR DE MAMA - CIRURGICA	UN	EXAMES - LABORATORIO	1	NÃO
01/01/2010	10/08/2021	SRD	CANINA	NEOPLASIA - CLINICA / TUMOR DE MAMA	UN	EXAMES - LABORATORIO	1	NÃO

Total Geral

3,00

Figura 34: Tela com todas as informações detalhadas (Moreira, 2022)

Pode-se observar que existe uma nova janela com o rótulo detalhes, onde mostra todas as informações que estão relacionadas ao exame de laboratório creatinina que em agosto do ano de 2021 foram realizados 3 vezes, ou seja, clicando duas vezes sobre a informação, o sistema demonstrará todos os detalhes como data, raça, espécie, dentre outros campos, daquele item selecionado.

6. APLICABILIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

A implantação do sistema de prontuário eletrônico na instituição Hospital Veterinário da Unimar tem como finalidade proporcionar uma maior integração entre os setores, garantindo a integridade e confiabilidade das informações, reduzindo assim tarefas redundantes aos colaboradores, e melhorando a comunicação entre os departamentos da instituição não necessitando mais do tráfego do prontuário em papel. A reestruturação otimizada dos processos novos e existentes que serão introduzidos com o novo sistema tem por finalidade garantir aos usuários médicos e profissionais da instituição a melhoria da análise e compartilhamento das informações.

Com a aplicação e transformação de todas as informações dos animais armazenadas em meio digital através do software e banco de dados, é possível visualizar históricos de atendimentos e exames dos animais, garantindo um acesso mais rápido e ágil dessas informações, permitindo uma guarda mais segura que poderá ser recuperada em caso de acidentes ou perda de dados.

7. IMPACTO POTENCIAL DA PESQUISA

A instituição Hospital Veterinário da Unimar utilizada como objeto de estudo neste trabalho utiliza-se de prontuário no formato em papel. Com a transformação do papel para o formato digital podemos impactar na qualidade da informação e na rapidez ao seu acesso no meio colaborativo da instituição. Todas as informações relacionadas ao animal como consultas, procedimentos, prescrições e exames deverão ficar mais acessíveis aos profissionais e residentes do hospital. Garantindo melhora na análise e compartilhamento entre os meios envolvidos, reduzindo os erros, otimizando recursos e ampliando a segurança dos dados. Facilitando o acesso das informações de maneira rápida e segura. Podendo ainda utilizar-se da extração dos dados que impactará na melhoria das pesquisas da instituição tanto a nível de graduação como de pós-graduação.

Observando todo processo, o novo sistema deverá facilitar e simplificar os procedimentos realizados no hospital utilizando de um sistema tecnológico que através de todas as informações inseridas no sistema constituirá um prontuário eletrônico do animal. Além disso, o sistema permitirá a extração dos dados de maneira simples e objetiva a fim de auxiliar a tomada de decisões, da definição de diagnósticos e levantamentos estatísticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO, T. V.; PIRES, S. R.; BANDIERA-PAIVA, P. Adoção de padrões para Registro Eletrônico em Saúde no Brasil. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, v. 8, n. 4, p. 554–566, 2014.

BACH, G. **Prontuário clínico do médico veterinário**. p. 1–4, 2018.

BENEDITO, G. S.; ALBUQUERQUE, A. P. L.; TAFFAREL, M. O.; BASTOS-PEREIRA, A. L. Incidência de medicação sem prescrição em um hospital veterinário na cidade de umuarama, paraná, no período entre 2011 e 2015. **Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública**, v. 4, n. 2, p. 140-157, 2018.

BEZERRA, S. M. Patient Electronic Record: A tool to improve the quality of health services. **Meta: Avaliacao**, v. 1, n. 1, p. 73–82, 2009.

CAETANO-SIMÕES, J. C. O papel das TIC na produção animal e medicina veterinária REDVET. **Revista Electrónica de Veterinaria**, v. 10, n. 2, p. 1-5, 2009.

CAMPARA, M. et al. **Implantação do Prontuário Eletrônico de Paciente**. *Rahis*, v. 10, n. 3, 2013.

CANÊO, P. K.; RONDINA, J. M. Prontuário Eletrônico do Paciente: conhecendo as experiências de sua implantação. **Journal of Health Informatics**, v. 6, n. 2, p. 67–70, 2014.

CFMV [CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA]. História. sd. Disponível em: <http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/id/40/secao/1>. Acesso em 25 nov. 2019.

CHANDA, K. Password security: an analysis of password strengths and vulnerabilities. **International Journal of Computer Network and Information Security**, v. 7, p. 23-30, 2016.

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Legislação Arquivística Brasileira e Correlata – **CONARQ**. 2016. Arquivo Nacional. Disponível em: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/>. Acesso em 06 maio 2019.

CRMVSP [Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo]. Prontuário Médico Veterinário - Agosto 2021 Disponível em: www.crmvsp.gov.br.

DE, D. E. A. **Diário oficial da união**. p. 1–5, 2021.

DEITOS, J. E. **Implementação Final Prontuário Eletrônico para Enfermidades Pulmonares em Equinos**. Curitiba, 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/12120>. Acesso em: 13 mar. 2021.

DEVMEDIA, Entenda a Delphi Language, 2014. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/entenda-a-delphi-language/31353>. Acesso em: agosto 2022.

FEITOSA, F.L.F. Introdução à semiologia. In: Semiologia Veterinária: **A arte do diagnóstico**. 3 ed. São Paulo: Roca. 2014. Cap 1, pg 1 – 19.

HAMMERSCHMIDT, J. O prontuário médico-veterinário: requisitos e importância. In: TOSTES, R. A; REIS, S. T; CASTILHO, V. V. **Tratado de Medicina Veterinária Legal**. 1. ed. Curitiba: MedVep, 2017. p. 120-126

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (**LGPD**) - Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 15 maio 2022.

LUSTGARTEN, J. L.; ZEHNDER, A.; SHIP,AM, W.; GANCHER, E.; WEBB, T. L. Veterinary informatics: forging the future between veterinary medicine, human medicine, and One Health initiatives—a joint paper by the Association for Veterinary Informatics (AVI) and the CTSA One Health Alliance (COHA). **JAMIA Open**, v. 3, n. 2, p. 306-317, 2020.

MARTINS, C. LIMA, M.S. Vantagens e desvantagens do prontuário eletrônico para instituição de saúde. **Revista de Administração em Saúde**. v.16, n. 63, abr-jun, 2014.

MAYUMI, Y. **Prontuário eletrônico: principais vantagens e desvantagens**. 2017. Disponível em: <https://iclinic.com.br/vantagens-e-desvantagens-do-prontuario-eletronico/>. Acesso em: agosto 2022.

MEOTTI, O.; POZZOBON, R. Monitoria de Semiologia Clínica Veterinária. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 5, n. 1, 14 fev. 2020.

ORACLE, O que é um Banco de Dados, 2014. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/database/what-is-database/>. Acesso em: agosto 2022.

PARMAR, S. Utilization of e-resources and databases in agricultural and veterinary universities of Hisar, Haryana. **Library Philosophy and Practice**, v. 255, p. 1-5, 2019.

PAYNTER, A. N.; DUNBAR, M. D.; CREEVY, K. E.; RUPLE, A. Veterinary Big Data: when data goes to the dogs. **Animals**, v. 11, p. 2-10, 2021. <https://doi.org/10.3390/ani11071872>.

RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, D. C.; HINCHCLIFF, K. W. Clínica veterinária. 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. **Guanabara Koogan S.A.**, 2000. 1737p.

ROSA, R. H. O papel das tecnologias da informação e comunicação na atual sociedade. **Ciência da Informação**, v. 49, n. 1, p. 67-75, 2020.

SANTERAMO, J.; TREMORI, T. M.; SIQUEIRA, A. Aspectos técnicos, éticos e legais na elaboração do prontuário médico-veterinário. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do **CRMV-SP**, v.19, n. 1, 2021, e38094.

SILVA, H. P.; ELIAS, F. T. S. Incorporação de tecnologias nos sistemas de saúde do Canadá e do Brasil: perspectivas para avanços nos processos de avaliação. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 2, p. 1-14, 2019.

SITTING, D.F. Grand challenges in medical informatics? **Journal of the American Medical Informatics Association**, Bethesda, v.1, n.5, p.412-413. 1994.

TANESKI, V.; HERICKO, M.; BRUMEN, B. Password security – no change in 35 years? *MIPRO*, v. 26, p. 1360-1365, 2014.

ZANINELLI, M.; CAMPAGNOLI, A.; REYES, M.; ROJAS, V. The O3-Vet project: Integration of a standard nomenclature of clinical terms in a veterinary electronic medical record for veterinary hospitals. **Computer Methods and Programs in Biomedicine**, v. 108, p. 760-772, 2012.

ZANINELLI, M.; TANGORRA, F. M.; CASTANO, S.; FERRARA, A.; FERRO, E.; BRAMBILLA, P. G.; FAVERZANI, S.; CHINOSI, S.; SCARPA, P.; DI GIANCAMILLO, M.; ZANI, D.; ZEPPONI, A.; SACCAVINI, C. The O3-Vet project: A veterinary electronic patient record based on the web technology and the ADT-IHE actor for veterinary hospitals. **Computer Methods and Programs in Biomedicine**, v. 87, p. 68-77, 2007.

ZHANG, C.; ZHANG, W. Research on artificial intelligence breakthroughs and electrical automation control in AI technology. **International Journal of Science**, v. 5, n. 8, p. 12-18, 2018.